

Los nuevos antivirales para COVID-19: Recomendaciones de uso racional para la práctica clínica

MENSAJES CLAVE

Los nuevos antivirales específicos para COVID-19 nirmatrelvir/ritonavir y molnupiravir han representado una opción terapéutica importante para combatir la enfermedad. Sin embargo, desde su aprobación por la FDA en diciembre del 2021, su uso se ha acompañado de múltiples controversias. La falta de evidencia sobre su seguridad a la largo plazo, las potenciales interacciones medicamento-medicamento y la dificultad para identificar la población que verdaderamente podría beneficiarse de su uso causando un riesgo de medicalización, son algunas de las controversias y preocupaciones abordadas en el presente boletín.

El pasado mes de diciembre de 2021, la FDA otorgó autorizaciones de uso en emergencia a dos nuevos antivirales desarrollados en el contexto de COVID-19, los cuales presentaban resultados preliminares prometedores derivados de sus ensayos clínicos en curso. Estos antivirales son el nirmatrelvir/ritonavir, desarrollado por Pfizer, y el molnupiravir, desarrollado por Merck (1,2). [Ver infografía recomendada](#)

Su indicación corresponde al tratamiento de COVID-19 leve a moderado en pacientes adultos y niños mayores de 12 años (este último únicamente para el nirmatrelvir/ritonavir) con un resultado positivo confirmado, que estén en alto riesgo de progresar a un estado grave de la enfermedad, incluyendo hospitalización y muerte (1,2)

El anuncio publicado por la FDA el pasado 6 de julio de 2022, en donde establece que los farmacéuticos pueden realizar la entrega de nirmatrelvir/ritonavir sin necesidad de prescripción médica, basado en un análisis de elegibilidad que incluya criterios como la presentación de la prueba positiva del virus; la disponibilidad de los registros de salud que permitan establecer que se trata de un paciente de alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave; y el listado de los medicamentos consumidos con el fin de establecer posibles interacciones, es una medida controversial (3).

Aunque la noticia reconoce el importante papel de los farmacéuticos en el primer nivel de atención en salud, y permite avanzar en el acceso oportuno al nirmatrelvir/ritonavir, dado el estrecho margen de tiempo recomendado para la administración del medicamento y garantizar su efectividad (5 días contados a partir de la fecha inicio de los síntomas), existen algunas consideraciones importantes para la correcta prescripción y dispensación de este medicamento:

1. El uso de nirmatrelvir/ritonavir viene acompañado de numerosas interacciones medicamento-medicamento que requieren atención. Particularmente, son comunes las interacciones de ritonavir ya que puede inhibir el metabolismo de fármacos metabolizados por la enzima CYP3A4. Por ejemplo, en un estudio de exposición teórica a nirmatrelvir/ritonavir en pacientes mayores de 65 años polimedicados, se encontró que las interacciones más comunes que tendrían lugar serían con antitrombóticos y estatinas (4). Medicamentos de uso común entre la población a quien se recomienda el uso de este antiviral.
2. Existen casos en los que se requieren ajustes de dosis durante el consumo del antiviral, o incluso el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), recomienda la suspensión temporal del consumo de ciertos medicamentos mientras se trata el COVID-19 (Ver infografías). Hay ocasiones en las que esta suspensión debe anticiparse y hacerse de manera controlada ya que, de lo contrario, podría resultar riesgoso para el paciente, como en los casos de la aparición de síntomas de abstinencia en personas que suspenden abruptamente el consumo de benzodiazepinas (5). Adicionalmente, la recomendación realizada por NIH podría ser de preocupación en los casos en los que se desconocen los efectos de estas acciones sobre el control de la enfermedad de base de este tipo de pacientes, como por ejemplo el uso de una dosis subterapéutica que la complique.

Respecto al molnupiravir la Organización Mundial de la Salud en su más reciente actualización de la [Guía viva de tratamientos contra COVID-19](#), establece la necesidad de implementar estrategias de mitigación para reducir los daños potenciales asociados al consumo de este medicamento. Lo anterior dado que la evidencia disponible hasta el momento no es suficiente para descartar problemas de

seguridad a largo plazo asociados a su uso, así como casos de carcinogénesis, disminución de la formación ósea y teratogenicidad (6).

Esta situación requiere el establecimiento de recomendaciones clínicas que permitan realizar un monitoreo adecuado de la seguridad de los pacientes: pruebas de laboratorio, signos y síntomas de alarma, y tiempo de seguimiento de eventos adversos tardíos una vez finalizado el tratamiento. Lo anterior es un aspecto de suma urgencia considerando la entrada y comercialización del molnupiravir a la región, como en el caso de [México](#) y [Colombia](#).

A estas preocupaciones se suman la ausencia en la publicación de resultados de muchos ensayos clínicos realizados con este medicamento (7). La falta de transparencia en la investigación clínica que se ha agudizado durante la pandemia por COVID-19, afecta la toma de decisiones y el abordaje terapéutico oportuno.

Por otro lado, ante la dificultad de establecer lo que se considera tener *un alto riesgo de contraer COVID-19 grave*, existe el peligro de caer en una medicalización excesiva con este grupo de medicamentos. Por ejemplo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estableció que dentro de las condiciones médicas o factores de riesgo que aumentan la posibilidad de COVID-19 grave está la inactividad física, fumar o tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La definición de estas categorías ha sido objeto de múltiples críticas ya que estas resultan tan amplias que su consideración como criterio para acceder a nirmatrelvir/ritonavir o molnupiravir implicaría que una porción significativa de la población joven y sana para la cual el beneficio del medicamento no es claro, sería candidata a medicarse (8)

Además, existe incertidumbre asociada al beneficio real del uso de estos antivirales en el grueso de la población si se considera que dentro de los ensayos clínicos que soportaron su aprobación de uso en emergencia, se excluyeron individuos con historial de infección por COVID-19 o que estuvieran vacunados. Incluso, se han observado desbalances en la asignación aleatoria de los pacientes en los ensayos clínicos, aumentando los sesgos que favorecerían al molnupiravir (9).

A su vez, el amplio uso de estos medicamentos (en muchos casos injustificado) puede conllevar a promover la resistencia del virus a los efectos de los antivirales, situación que ya ha empezado a generar preocupación en recientes pre-print publicados sobre análisis de laboratorio en este tema. La no finalización del régimen de tratamiento propuesto también puede promover la resistencia (10). Incluso, se desconocen los efectos que nuevas variantes de SARS-CoV-2 puedan ocasionar sobre su eficacia, en especial aquellas de alta replicación y posible resistencia a los mecanismos de acción del molnupiravir y el nirmatrelvir/ritonavir (6,11).

Conclusión

Los nuevos antivirales contra SARS-CoV-2 son medicamentos que pueden tener un lugar importante en la terapéutica al disminuir el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes en riesgo de COVID-19 grave. Sin embargo, se requieren criterios estrictos para su uso porque debido al riesgo alto de medicalización innecesaria que podría resultar en problemas importantes de seguridad. A su vez, deben considerarse las complicaciones asociadas a su uso irracional como la aparición de mutaciones que pueden llevar a resistencia.

Para conocer más sobre otras controversias relacionadas con estos medicamentos invitamos a consultar las siguientes publicaciones realizadas por DIME:

- Boletín #47. Actualización de las terapias farmacológicas para COVID-19.
- Licencia entre Pfizer y el Medicines Patent Pool para nirmatrelvir Comentarios del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia

Referencias

1. FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Oral Antiviral for Treatment of COVID-19. [Online].; 2021 [cited 2022 Agosto. Available from: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19>
2. FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Additional Oral Antiviral for Treatment of COVID-19 in Certain Adults. [Online].; 2021 [cited 2022 Agosto. Available from: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-additional-oral-antiviral-treatment-covid-19-certain>
3. FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Pharmacists to Prescribe Paxlovid with Certain Limitations. [Online].; 2022 [cited 2022 Agosto. Available from: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pharmacists-prescribe-paxlovid-certain-limitations>.
4. Ross SB, Bortolussi-Courval É, Hanula R, Lee TC, Goodwin Wilson M, McDonald EG. Drug Interactions with Nirmatrelvir-Ritonavir in Older Adults Using Multiple Medications. JAMA Netw Open. 2022; 5(7).
5. Therapeutics Initiative. Antidepressant Withdrawal Syndrome. Therapeutics Letter. Vancouver: The University of British Columbia, Department of Anesthesiology, Pharmacology & Therapeutics; 2018. Report No.: 112.
6. Agarwal A, Rochweg B, Lamontagne F, Siemieniuk R, Agoritsas T, Askie L, et al. A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ. 2020 July.
7. Bruckner T. Clinical trial results for \$3.2 billion Covid drug are missing in action. [Online].; 2022 [cited 2022 Agosto. Available from: <https://www.transparimed.org/single-post/molnupiravir-clinical-trials-india>
8. CDC-Centers for disease control and prevention. Underlying Medical Conditions Associated with Higher Risk for Severe COVID-19: Information for Healthcare Professionals. [Online].; 2022 [cited 2022 Agosto. Available from: bit.ly/3SVxjDY
9. Hama, R. Imbalance in baseline characteristics in molnupiravir trials. BMJ. 2022;(377).
10. Heilmann E, Costacurta F, Volland A, von Laer D. SARS-CoV-2 3CLpro mutations confer resistance to Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) in a VSV-based, non-gain-of-function system. bioRxiv. 2022 Julio.
11. Hohl CM, McRae AD. Antiviral treatment for COVID-19: ensuring evidence is applicable to current circumstances. CMAJ. 2022; 194(28): p. E996-E997.

Redactado por:

Juanita Vahos Zambrano

*Investigadora del Centro de Pensamiento
Medicamentos Información y Poder*

Luisa María Gómez.

*Investigadora del Centro de Pensamiento
Medicamentos Información y Poder*

Revisores:

Martín Cañás.

Área de Farmacología. Fundación Femeba.

Jose Julián López.

*Profesor Universidad Nacional de Colombia. Director
del Centro de Información de Medicamentos de la
Universidad Nacional de Colombia (CIMUN).*

Diana Zamira Romero.

Comunicadora Social. Mg en Salud Pública.

Cómite editorial:

Claudia Patricia Vaca González.

*Profesora Universidad Nacional de Colombia. Directora del
Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder*

Carlos Durán Salinas.

*Profesor Asistente. Departamento de Ciencia de Datos y
Bioestadística, Centro Médico Universitario Utrecht.*

Roxana de Las Salas.

Profesora Universidad del Norte.

Diagramación:

Daniela Chacón Bello

Diseñadora Industrial